

**CREATIVITY OF NIKOLAI GEORGIEVICH KARAKHAN
(ON THE EXAMPLE OF THE PAINTING COLLECTION OF
THE STATE MUSEUM OF THE HISTORY OF
UZBEKISTAN)**

Kuryazova Darman

Doctor of Historical Sciences, professor

Kuryazov Ulugbek

docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19413867>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2026

Accepted: 30th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Nikolai Karakhan, Soviet art, painting, Uzbekistan, exhibitions, pedagogical activity.

ABSTRACT

This article examines the biography, artistic development, and professional activity of Soviet painter Nikolai Georgievich Karakhan (1900–1970). It analyzes the key stages of his artistic formation, the influence of socio-historical events on his creative position, participation in the artistic life of Uzbekistan, and his contribution to Soviet fine art. Special attention is given to his pedagogical work, exhibition practice, and artistic themes from the 1920s to the 1960s. The study is based on archival data, periodical sources, and catalog materials.

**ТВОРЧЕСТВО НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА КАРАХАНА (НА ПРИМЕРЕ
КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОПИСИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ
УЗБЕКИСТАНА)**

Курязова Дармон

д.и.н. (DSc), профессор

Курязов Улугбек

доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19413867>

ARTICLE INFO

Received: 24th March 2026

Accepted: 30th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Николай Каракхан, советское искусство, живопись, Узбекистан, выставки, педагогическая деятельность.

ABSTRACT

В статье рассматривается биография, художественный путь и профессиональная деятельность советского живописца Николая Георгиевича Карахана (1900–1970). Анализируются основные этапы его формирования как художника, влияние социально исторических событий на творческую позицию, участие в художественной жизни Узбекистана и вклад в развитие советского изобразительного искусства. Особое внимание уделено педагогической деятельности, выставочной практике и художественным темам периода 1920–1960 х годов. Работа основана на архивных данных, периодических источниках и каталожных материалах.

**NIKOLAY GEORGIYEVICH KARAXAN IJODI (O'ZBEKISTON TARIXI
DAVLAT MUZEYI RANGTASVIR ASARLARI KOLLEKSIYASI MISOLIDA)****Kuryazova Darmon**

t.f.d. (DSc), professor

Kuryazov Ulugbek

docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19413867>**ARTICLE INFO**Received: 24th March 2026Accepted: 30th March 2026Online: 31st March 2026**KEYWORDS**

Nikolay Karakhan, sovet san'ati, rassomlik, O'zbekiston, ko'rgazmalar, pedagogik faoliyat.

ABSTRACT

Maqolada sovet rassomi Nikolay Georgiyevich Karakhan (1900–1970)ning hayoti, badiiy yo'li va professional faoliyati tahlil qilinadi. Asosiy diqqat uning rassom sifatida shakllanish bosqichlariga, ijtimoiy tarixiy voqealar ijodiga ta'siriga, O'zbekiston san'atidagi ishtirokiga va Sovet tasviriy san'atiga qo'shgan hissasiga qaratiladi. Maxsus e'tibor pedagogik faoliyat, ko'rgazma amaliyoti va 1920–1960 yillar davri ijod temalariga beriladi. Tadqiqot arxiv ma'lumotlari, davr manbalari va katalog materiallariga asoslangan.

В истории узбекской живописи Николай Георгиевич Карахан известен прежде всего как мастер пейзажа. С 1940-х годов в работах художника все больше проявляется созерцательное начало. Карахан создает пейзажи, разнообразные по сюжетам, выбору ландшафтов, композиции и колористическим решениям; в них живет восхищение художника красотой окружающего мира. А также, Карахан полностью посвятил себя живописи и участвовал во всех республиканских и многих союзных выставках. Его пейзажи бесконечно разнообразны по тематике, колористическому и композиционному решению, по ландшафтам и сюжетам, по настроениям и состояниям. Написанные с виртуозной легкостью горные мотивы «Весны», зеркальные глади водохранилищ и горных озер «Ходжикентского моста», панорамы

вспаханных «Пшеничных полей», «Золотая осень Богустана».

В 1960 х годах ему было присвоено звание Народный художник Республики Узбекистан [8]. Он также занимал должность председателя Художественного фонда Узбекистана и входил в Совет художественного фонда страны, укрепляя институциональные основы художественной жизни республики.

Творческое наследие Н.Карахана хранится в многочисленных собраниях: В Государственный музей истории Узбекистана («Металлургический завод в Бекабаде». 1947, Картон, масло). Государственный музей искусств Узбекистана («Золотая осень». 1957 г. Холст, масло.), Художественный музей им. И. В. Савицкого («Осень». 1960 г. Холст, масло.), Самаркандский государственный музей заповедник («Занги-Ата». 1960 г. Холст, масло. «У хауза». 1950 г. Холст, масло. «Горная

электростанция». 1954 г. Холст, масло.), Бухарский музей заповедник, Российская государственная художественная галерея (Севастополь), Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) и в частных коллекциях [9].

Как живописец, он умел тонко передавать различные состояния природы, позволяя зрителю почувствовать всю её красоту и гармонию. Произведение Золотая осень, созданное Николаем Караханом в 1957 году (холст, масло), представляет собой значимый пример пейзажной живописи в искусстве Средней Азии середины XX века. Данная работа отражает не только эстетические принципы своего времени, но и более широкие процессы формирования художественного восприятия природы в условиях культурной трансформации региона.

На полотне изображён горный склон, покрытый деревьями в золотисто-медных осенних оттенках. Среди них виднеются кустарники с красноватыми ветвями, а земля между крупными камнями устлана пожелтевшей травой. В центре композиции проходит тропинка, ведущая к горному селению. Слева, в глубине, можно заметить крышу дома. На заднем плане возвышается большая гора, по склону которой разбросаны деревья и кустарники. Картина наполнена светом и теплом осеннего дня, в ней преобладают светлые, жизнерадостные краски. Этот пейзаж передаёт особую личность осени — времени,

которое вдохновляло многих художников и поэтов.

С композиционной точки зрения картина характеризуется уравновешенной структурой, основанной на гармоничном соотношении планов и внимании к ритмике природных форм. Пространство организовано по принципу постепенного раскрытия глубины: передний план, как правило, насыщен деталями растительности, средний план формирует основную смысловую нагрузку, тогда как задний план выполняет функцию обобщённого фона, усиливающего ощущение пространственной протяжённости. Подобная композиционная организация способствует созданию целостного образа природного ландшафта, в котором отсутствует жёсткая иерархия элементов.

Колористическое решение произведения является ключевым выразительным средством. Доминирующую роль играют тёплые оттенки жёлтого, охристого и золотистого цветов, которые формируют образ осеннего состояния природы. Использование насыщенной, но сбалансированной цветовой гаммы позволяет художнику передать не только визуальные характеристики времени года, но и его эмоционально-смысловое содержание. Взаимодействие тёплых и более холодных тонов создаёт эффект световоздушной среды, придавая изображению живописную глубину и динамику.

Семантический уровень произведения раскрывается через интерпретацию осени как переходного состояния, обладающего двойственной природой. С одной стороны, «золотая осень» символизирует зрелость, завершённость и гармонию природного цикла. С другой стороны, она содержит в себе мотив увядания, что придаёт изображению оттенок философской рефлексии о времени и изменчивости бытия. В данном контексте пейзаж выступает не только как объект изображения, но и как средство выражения мировоззренческих установок художника.

Особое значение имеет отсутствие в композиции ярко выраженного антропогенного элемента. Человек не представлен непосредственно, однако его присутствие имплицитно через культурно освоенный характер ландшафта. Это позволяет говорить о специфической форме взаимодействия человека и природы, при которой последняя сохраняет свою автономность, оставаясь при этом частью культурного пространства.

Стилистически произведение демонстрирует синтез традиций реалистической школы и элементов импрессионистической живописи. Реалистическая основа проявляется в стремлении к достоверной передаче природных форм, тогда как импрессионистические черты выражаются в свободе мазка, внимании к свету и цвету, а также в передаче изменчивых состояний

природы. Подобный синтез свидетельствует о развитии национальной художественной школы в контексте художественных процессов.

В рамках исследования культурного наследия картина Золотая осень может рассматриваться как визуальный источник, фиксирующий особенности природного ландшафта и художественного мышления своего времени. Она отражает эстетизацию природной среды и формирование определённого типа культурной идентичности, связанной с восприятием природы как ценностного и художественного феномена.

Таким образом, это произведение является не только образцом пейзажной живописи, но и важным элементом культурного наследия, в котором через художественные средства раскрываются универсальные категории времени, гармонии и трансформации. Это определяет его значимость для дальнейших исследований в области искусствоведения, музейного дела и культурологии.

Вероятно, подобное настроение было близко Карахану. Для него осень — это не грусть перед зимой, а торжество цвета и прощание с летом. Картина не вызывает печали, а, напротив, напоминает о том, что каждое время года по-своему прекрасно и уникально (илл. 1).

Очень большим желанием Карахана было показать в этой картине красочное осеннее

настроение, которое преподносит каждый год всем нам золотая осень. Это время года радует многих живописцев своими желто-оранжевыми и красными оттенками, воодушевляя художников к написанию пейзажа. Передать то осеннее настроение, которое понимал сам Карахан, было не легким делом. Как правильно передать осеннее настроение в пейзаже, чтобы это взволновало зрителя, художник мучительно подолгу работал над своими пейзажами и не всегда был удовлетворен. Возможно, благодаря этим чертам характера, художнику удавалось прийти до истины и отразить то состояние осенней поры,

которое мы видим в картине «Золотая осень». Выразительность достигнута за счет контраста ярко-зеленые и красные деревья, желтая трава, земные валуны на переднем плане и синяя громада гор, почти закрывающая небо, на заднем плане.

«Золотая осень» – полотно, которое вызывает у зрителя искреннюю любовь к родной природе, позволяя насладиться её неповторимой красотой. Художник посредством этого произведения демонстрирует свою глубокую привязанность к родному краю, его скромной, но величественной и выразительной природе.

*Илл. 1. Золотая осень. 1957 г.
Холст, масло. Государственный музей искусств Узбекистана, Ташкент.*

Произведение
“Металлургический завод в Бекабаде”,
выполненное Николаем Караханом и

которое хранится в Государственном музее истории Узбекистана, представляет собой значимый образец художественной репрезентации индустриального ландшафта в изобразительном искусстве XX века. Данное полотно может рассматриваться не только как художественный объект, но и как визуально-исторический источник, отражающий процессы индустриализации и трансформации культурного пространства Средней Азии, в частности города Бекабад.

С композиционной точки зрения работа характеризуется чётко выстроенной пространственной структурой, основанной на принципах линейной перспективы и глубинной организации изображения. Передний план представлен фрагментами индустриального рельефа — земляными насыпями, производственными остатками и железнодорожной инфраструктурой, что акцентирует материальную основу промышленного производства. Средний план формируют транспортные коммуникации, прежде всего железнодорожные пути, символизирующие динамику производственных процессов и связь предприятия с внешней экономической средой. Задний план занимает архитектурный комплекс металлургического завода, доминирующими элементами которого выступают вертикали дымовых труб, задающие ритмическую и смысловую структуру всей композиции.

Колористическое решение картины выдержано в сдержанной гамме с преобладанием охристых, серо-голубых и коричневых тонов. Подобный выбор цветовой палитры способствует созданию целостного образа индустриальной среды, где природные и техногенные элементы находятся в состоянии взаимодействия. Особое значение приобретает изображение неба, выполненное в более светлых и мягких тонах, что формирует контраст с тяжеловесной фактурой земной поверхности и производственных объектов. Дым, исходящий из труб, играет роль визуального медиатора между природой и индустрией, размывая границы между ними и подчеркивая процессуальность происходящего.

Семантический анализ произведения позволяет выявить несколько уровней интерпретации. Прежде всего, картина отражает индустриализацию как ключевой фактор модернизации общества, в рамках которого происходит активное преобразование природного ландшафта. При этом характерным является отсутствие прямого изображения человека, что, однако, не свидетельствует о его исключении из художественного пространства. Напротив, антропогенное присутствие имплицитно проявляется через результаты трудовой деятельности — инженерные конструкции, транспортную инфраструктуру и производственные выбросы. Таким образом, художник реализует концепцию «опосредованного

присутствия человека» в индустриальном пейзаже.

С точки зрения художественного метода произведение демонстрирует синтез принципов социалистического реализма и элементов импрессионистической живописной техники. С одной стороны, картина соответствует идеологическим установкам своего времени, акцентируя значение промышленного развития как символа прогресса. С другой стороны, свободная манера письма, обобщённость форм и внимание к световоздушной среде свидетельствуют о стремлении автора передать не столько документальную точность, сколько эмоционально-образное восприятие индустриального пространства.

В контексте исследования культурного наследия данное произведение представляет особую ценность как элемент визуальной

фиксации индустриальной трансформации региона. Оно может быть интерпретировано как часть материального и художественного наследия, отражающего процессы формирования новой культурной идентичности, связанной с индустриальной модернизацией. В этой связи картина приобретает значение не только художественного, но и историко-культурного источника, актуального для музейной репрезентации и научного анализа.

Таким образом, Metallurgical plant in Bekabad is a representative example of an industrial landscape, in which artistic means reveal complex processes of nature interaction, technology and man, making it an important object of study within the framework of the problematics of cultural heritage and its museum interpretation.

Илл. 2. "Металлургический завод в Бекабаде". 1947, Картон, масло.

Государственный музей истории Узбекистана.

Проведённый анализ творческого наследия Николая Карахана позволяет сделать вывод о его значительном вкладе в развитие изобразительного искусства Средней Азии XX века, а также в формирование художественного осмысления культурного и природного пространства региона. Его произведения представляют собой важный пласт художественной культуры, в котором нашли отражение как процессы социально-экономической трансформации, так и эволюция эстетических представлений эпохи.

Установлено, что творчество художника характеризуется тематическим и жанровым разнообразием, охватывающим индустриальный и природный пейзаж, а также элементы культурного ландшафта. Особое место в его работах занимает изображение индустриальной среды, что связано с процессами модернизации и индустриализации, активно протекавшими в регионе. В таких произведениях, как *Металлургический завод в Бекабаде*, индустриальный пейзаж выступает не только как объект изображения, но и как символ преобразующей деятельности человека, отражающий становление новой культурной реальности.

В то же время значительная часть художественного наследия Карахана посвящена природному пейзажу, в котором раскрывается его стремление к передаче гармонии и целостности окружающего мира. В произведении *Золотая осень* природа

предстает как самостоятельная эстетическая ценность, обладающая глубоким символическим содержанием. Подобное сочетание индустриальной и природной тематики свидетельствует о комплексном восприятии художником действительности, в которой человек, природа и техника находятся в сложном взаимодействии.

Стилистический анализ показал, что творчество Карахана формировалось в русле реалистической художественной традиции, при этом обогащаясь элементами импрессионистической живописной манеры. Это проявляется в особом внимании к цвету, свету и фактуре, а также в стремлении передать изменчивые состояния среды. Подобный синтез обусловил формирование индивидуального художественного языка, позволяющего автору сочетать документальную достоверность с эмоционально-образной выразительностью.

С точки зрения искусствоведческого и культурологического подходов, произведения Карахана могут быть интерпретированы как визуальные источники, отражающие процессы формирования культурной идентичности региона. Они фиксируют не только внешние изменения ландшафта, но и трансформацию мировоззрения, связанную с переходом от традиционного общества к индустриальному. В этом контексте творчество художника приобретает

значение важного элемента культурного наследия, подлежащего сохранению, изучению и музейной репрезентации.

Кроме того, установлено, что художественное наследие Карахана обладает значительным потенциалом в рамках музейной практики. Его произведения могут быть эффективно использованы при создании экспозиций, посвящённых индустриальному развитию, культурному ландшафту и художественной культуре XX века. Включение данных работ в музейное пространство способствует более глубокому осмыслению исторических процессов и формированию у посетителей целостного

представления о культурном развитии региона.

Таким образом, творчество Николая Карахана представляет собой многогранное художественное явление, в котором органично сочетаются эстетические, исторические и культурные аспекты. Его произведения являются неотъемлемой частью культурного наследия, отражающей сложные процессы взаимодействия человека, природы и индустриальной среды, что определяет их научную и практическую значимость в контексте современных исследований и музейной деятельности.

References:

1. Карахан Н. Г. — Т.: Изд во литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1978. - 54 с.
2. Филатова М., Пахомова А., Хромченко С. Образ Востока в русском искусстве первой половины XX века. — Litres, 2019.
3. Каталог Les Survivants des Sables Rouges: art russe du Musée de Noukous. Ouzbékistan 1920 1940. — Paris, Caen: l'Inventaire, 1998.
4. Туркестанский авангард – художник Николай Георгиевич Карахан (1900-1970), ЧАСТЬ II. Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников.
5. Веймарн Б.В., Черкасов Н. Искусство советского Узбекистана // Очерки живопись, графика, скульптура. М., 1960. – С. 23.
6. Ермакова Е.С., Мкртычев Т.К. «Карахан Николай Георгиевич» // Энциклопедия русского авангарда.
7. Турутина С. М. Ковтун Е.Ф., М. Н., Авангард остановленный на бегу, Ленинград : Аврора, 1989. – 388 с. (Архивная копия от 17 февраля 2020 на Wayback Machine).
8. <https://stilin.ru/stati/29284>. Карахан, Николай Георгиевич.